

- 1 Interview IH1 Maschinenbau 08.12.25
2 Interview IH4, Datum: 04.11.2025, Dauer: 55:00
3 Rolle: Instandhaltung, Erfahrung: 4 Jahre im Unternehmen, 4 Jahre in aktueller Rolle
- 4 I: Gut, die Aufnahme läuft ab jetzt. Alles in Bezug auf die Verarbeitung der Daten haben wir gerade schon geklärt. Sind Sie mit der Aufnahme einverstanden?
- 5 IH4: Jawohl.
- 6 I: Sehr schön, danke. Das Thema kennen Sie ja bereits. Ich würde Sie jetzt kurz ein paar Fragen zu Ihrer Person fragen. Und zwar würde ich Sie als erstes bitten, dass Sie Ihren beruflichen Werdegang und den Weg zu Ihrer aktuellen Position in der Instandhaltung schildern.
- 7 IH4: Ich war schon bei [Unternehmen] im Vorfeld gewesen, habe dafür eineinhalb Jahre gearbeitet. Durch eine Krisensituation musste ich leider dieses Arbeitsumfeld verlassen, habe da aber schon Einblicke in die Instandhaltung gewinnen können. Ähm, ich habe die Übergangszeit genutzt, habe eine Umschulung gemacht zur Elektronikerin, ähm, um in der Zukunft wieder in diese Firma einsteigen zu können und dort dann als Instandhalterin zu arbeiten.
- 8 I: Mhm. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie und seit wie vielen Jahren in dem Unternehmen?
- 9 IH4: Jetzt seit knapp vier Jahren. Nächstes Jahr, März sind es ganze vier Jahre.
- 10 I: Und insgesamt? Also seit wann haben Sie Ihre Ausbildung beendet?
- 11 IH4: Die letzte?
- 12 I: Beide?
- 13 IH4: Mit 16, 17, 17 habe ich angefangen, die erste Lehre zu machen. Das war noch damals Elektrikerin. Die ging dreieinhalb Jahre. Dann, äh, habe ich übergangsweise noch eine andere Lehre gemacht in der Medizin. Die hat auch nochmal dreieinhalb Jahre gedauert. Und dann jetzt hat nochmal eine Umschulung, die hat zweieinhalb Jahre gedauert, weil das eine verkürzte Schule war. Mhm.
- 14 I: Und wann waren Sie da fertig damit?
- 15 IH4: Ähm, kurz bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten. Also ungefähr vor vier Jahren war ich fertig.
- 16 I: Also 2021?
- 17 IH4: Korrekt.
- 18 I: Okay, dankeschön. In welcher Branche sind Sie denn in der Instandhaltung tätig?
- 19 IH4: In der KFZ-Industrie.
- 20 I: Okay, dankeschön. Und dann ganz allgemein gefragt, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für Sie aus und was sind Ihre Hauptaufgaben dabei?
- 21 IH4: Ein typischer Arbeitsalltag besteht darin, in der Früh zu schauen, einen Überblick zu verschaffen, welche von meinen Anlagen bedürfen Reparatur, Service oder sonstige Tätigkeiten meinerseits. Wir haben ein Meeting jeden Tag in der Früh, bei dem wir uns da besprechen darüber, bei welcher Anlage welche Tätigkeit durchgeführt werden muss oder wie der Anlagenzustand ist. Und darauf bezogen wird dann besprochen, das weitere Vorgehen mit dem Systemexperten und dann wird gehandelt. Mhm.
- 22 I: Okay, dankeschön. Ähm, jetzt arbeiten Sie ja schon ein paar Jahre in der

Instandhaltung und haben bestimmt festgestellt, dass Sie manchmal motivierter sind und manchmal demotivierter. Können Sie bitte von der Zeit erzählen, als Sie in Ihrer Arbeit in der Instandhaltung besonders motiviert waren? Das kann jetzt ein prägnantes Ereignis sein oder ein längerfristiger Zeitraum.

IH4: Natürlich sind, sind, äh, Erfolgserlebnisse in der Instandhaltung das prägnanteste eigentlich, wenn man an einer Anlage einen Fehler lösen kann oder eine Anlage, Anlagenzustand verbessern kann, damit es bessere Prozesszeiten hat, längerfristig lebiger ist das System. Da kann man Erfolge sehen, da sieht man das auch, was man geschafft hat, das ist auch etwas, was motiviert. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Medizin zum Beispiel, wo man dann nur, nur am Tresen sitzt und Tag ein, Tag aus das Gleiche macht, ohne zu sehen, was letztendlich dabei rauskommt. Also das, was am meisten motiviert, ist eigentlich das Ergebnis, was dabei rauskommt.

I: Was für ein konkretes Ereignis können Sie da beschreiben?

IH4: Programmieren von Robotern mit, mit Erfolgen, mit, mit Lernen eines, eines Roboterprogramms, wo man zusätzliche Parameter hinzufügt, um bessere, sichere Ergebnisse zu erzielen bei der Produktion. Ähm, zum Beispiel.

I: Ähm, okay, interessant. Und welche Rolle haben dann dabei andere Personen gespielt?

IH4: Ähm, ähm, eine Rolle, Service, Servicekräfte können in dem Punkt sehr weiter behelflich sein, weil man jetzt hat wenig, wenig Erfahrung durch Vorgänger bei Anlagen hat, kann man durch Servicekräfte viel lernen. Oder wenn man zum Beispiel einen Ingenieur hat, der schon seit längerer Zeit in dieser Firma ist, kann man durch das Wissen profitieren und dadurch bessere Ergebnisse in der Zukunft erzielen.

I: Mhm. Also Sie haben quasi mit denen zusammengearbeitet oder gelernt von denen?

IH4: Viel gelernt, ja.

I: Okay. Jetzt ist das, was Sie beschrieben haben, ja ein Ereignis gewesen oder ein fiktives Ereignis, wo Sie einen Roboter wieder gangbar gemacht haben oder umprogrammiert. Gab es auch Sachen, wo Sie gesagt haben, das war jetzt längerfristig, wo ich das gespürt habe, dass ich motiviert bin oder zufrieden oder glücklich?

IH4: Es sind immer wieder Phasen. Es ist, jede Reparatur, es ist ein neues Erlebnis für sich. Und das Ergebnis, dass es danach funktioniert, ist das, was, ähm, motiviert. Mhm.

I: Vielleicht noch was anderes als das Ergebnis selber, was Sie motiviert?

IH4: Möglicherweise auch die, das, das Gefühl von Gemeinsamkeit, von Mitarbeit mit den Kollegen, mit dem Ingenieur, in diesem speziellen Beispiel, ähm, zusammenarbeiten, ähm, um an, an, an, an das Ziel zu kommen, das ist auch schon motivierend.

I: Okay, verstehe. Wenn Sie dabei jetzt bleiben, was, was haben Sie da für einen Beitrag persönlich zu dem positiven Ergebnis geleistet?

IH4: Wir haben ein getrenntes, getrenntes Wissensumfeld. Ich bin mehr auf Elektrik, Mechanik, Reparatur, Programmieren, äh, spezialisiert. Der Ingenieur kann viel tiefer in die Software eingreifen von der Anlage oder hat Wissen über die Prozesse, von denen ich profitieren kann und in der Gemeinsamkeit entstehen dann die positiven Ergebnisse.

I: Okay, das klingt interessant. Haben Sie da dann bestimmte Rückmeldungen erhalten, wie Sie, an die Sie sich irgendwie erinnern können? Wie haben Sie die wahrgenommen?

IH4: Mhm. Positives Feedback, natürlich, ähm.

	38	I: Muss jetzt nicht unbedingt positiv sein, also generell Rückmeldungen einfach zu den Situationen, die Sie beschrieben haben?
..Anerkennung	39	IH4: Dass es funktioniert langfristig, also meist sehr positive Rückmeldungen erhalten, ja.
	40	I: Mhm. Und wie haben Sie das dann wahrgenommen?
..Anerkennung	41	IH4: Klar, über positive Rückmeldungen freut man sich.
	42	I: Mhm. Okay. Und zu der Zeit, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben, gab es da was, was Ihre persönliche oder berufliche Entwicklung gefördert hat?
..Arbeitsbedingungen	43	IH4: Ja, ich war, ich war für eineinhalb Jahre auf Schicht, wurde ein bisschen am Anfang meiner Zeit hier bei [Unternehmen] auch ins kalte Wasser geschmissen nach einem halben Jahr und war dort alleine auf Schicht, hab da sehr viel eigenständig Sachen, an Anlagen rausfinden müssen, wie es funktioniert zum Reparieren und, ähm, langfristig damit gute Erfolge erzielen können und das macht natürlich stolz, wenn man, wenn man das sehr viel eigenständig schafft und es sich selber auch beibringen kann.
..Arbeitsbedingungen		
..Stolz oder Scham	44	I: Mhm. Gab es da konkrete Ergebnisse oder Auswirkungen aus der Situation oder aus dem, was Sie jetzt beschrieben haben?
..Wachstumsmöglichkeit		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege	45	IH4: Natürlich, Kollegen verlassen sich auf einen, wenn es um irgendwelche Fragen, spezielle Fragen geht, wie man gewisse kleineren Fehler lösen kann, wo kommen zum Beispiel die Kollegen auf einen zu und fragen, "hey, wie hast du das geschafft, dass, dass dieser und jener Fehler bei einer Anlage dann behoben werden kann", ähm, natürlich, die Kollegen vertrauen einem.
..Verantwortung		
..Die Arbeit selbst	46	I: Okay, das ist auch schön zu hören. Gab es noch andere Situationen oder Phasen, wo Sie besonders zufrieden oder motiviert waren?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen		
..Arbeitsbedingungen	47	IH4: Ich habe für kurze Zeit, nachdem ich aus der Schicht rausgegangen bin, für einen Kollegen übernommen, der gekündigt hat, habe einen Bereich für einen gewissen Zeitraum, ähm, alleine gemacht, in der Instandhaltung, dort, ähm, für kurze Zeit sehr viel Verantwortung gehabt, ähm, es war zwar eine sehr stressige Zeit, aber, äh, es macht einen auch stolz, wenn man das irgendwie schafft, das alleine zu stemmen auch, davor mehrere Leute gemacht haben, also Verantwortung kann auch stolz machen.
..Verantwortung		
..Stolz oder Scham	48	I: Mhm, verstehe. Und wenn Sie das jetzt alles nochmal Revue passieren lassen und sich an die ganzen positiven, motivierenden Sachen zurückerinnern, was waren das dann für Faktoren, die Ihrer Meinung nach das Ganze positiv gemacht haben? Sie dürfen sich da ruhig Zeit nehmen, das ist überhaupt kein Problem, wir müssen nicht hetzen.
..Verantwortung		
..Verantwortung	49	IH4: Positiv zu erwähnen ist, es macht einen selber stolz, es macht einen selber stolz, ähm, sowas gestemmt zu bekommen, alleine.
..Stolz oder Scham		
	50	I: Also eigenständig?
..Anerkennung	51	IH4: Eigenständig, eigenständig gestemmt zu bekommen, klar, wenn die Vorgesetzten, wenn man da sehr viel positives Feedback auch von den Vorgesetzten bekommt, und, ja, natürlich Stolz spielt da viel eine Rolle.
..Stolz oder Scham		
	52	I: Wie hat das Feedback dann ausgesehen, was Sie jetzt als positiv beschreiben?
..Anerkennung	53	IH4: Ähm, sehr positiv, das Feedback war meist mit Dankbarkeit verbunden. Es war Dankbarkeit verbunden mit, dass ich mich freiwillig gemeldet habe, aus der Schicht rauszugehen, um diese Stelle zu nehmen. Ähm, es war Dankbarkeit vorhanden, dass ich, dass ich jederzeit eingesprungen bin, bei bestimmten, ähm, bestimmten, bestimmten Thematiken, wo es um Service-Schulungen geht, meine Zeit dafür geopfert habe. Die Wertschätzung, ich würde die Wertschätzung sagen.
..Arbeitsbedingungen		
..Anerkennung	54	I: Okay. Okay. Und gab es da, dabei dann Situationen, wo Sie gemerkt haben,
..Wachstumsmöglichkeit		
..Anerkennung		

dass dadurch, dass Sie das gemacht haben, Sie jetzt auf eine, eine besondere Position hatten in irgendeiner Form?

..Arbeitsbedingungen	55	IH4: Ich hat sich, äh, es fühlt sich auf jeden Fall befreiter an. Nicht, man, man, wenn man nicht mehr in einer großen Gruppe arbeitet, sondern sehr viel eigenständig machen muss, fühlt man sich schon als erster Ansprechpartnerin in vielen Situationen.
..Gruppen-Gefühl		
..Status	56	I: Mhm.
	57	IH4: Und man wird auch gefragt bei vielen Situationen, selbst von Ingenieuren und Sonstiges, "Wie würdest du das jetzt machen?" Also man fühlt sich dadurch auch wichtig.
..Status		
	58	I: Mhm. Okay, verstehe. Danke. Ähm, jetzt haben wir ja über positive Sachen gesprochen und wie Sie wissen, gibt es in der Arbeit, in der Instandhaltung auch, ja, negative Seiten, beziehungsweise demotivierende oder unzufriedenstellende Situationen. Können Sie sich an so eine Situation erinnern, in der dann Ihre Motivation oder Ihre Zufriedenheit gelitten hat? Das kann jetzt auch prägnantes Ereignis oder längerfristiger Zeitraum sein?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in	59	IH4: Mhm. Ich hatte mal einen Streitfall mit einem Kollegen gehabt. Das hat ein bisschen demotiviert, da der mich etwas auf den Kicker gehabt hatte und versucht hat, mich auszuspielen und mich in meiner Arbeit behindert hat. Das hat mich sehr demotiviert für eine Zeit lang.
..Sicherheit	60	I: Das war ein unschönes Ereignis gewesen. Was war da die Situation genau und welche Herausforderungen sind aufgetreten?
..Die Arbeit selbst	61	IH4: Ähm, die Herausforderung war, dort trotzdem kühlen Kopf bewahren, trotzdem den Job weiter gut machen zu können, obwohl man weiß, dass man sich auf diesen Kollegen nicht verlassen konnte.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in	62	I: Mhm.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	63	IH4: Dort Situationen passiert sind, wo er mich negativ in meiner Arbeitsweise beeinflusst hat, dementsprechend, ähm, korrekte Beispiele, wie, ähm, wir arbeiten an einem Thema zusammen und er behindert mich bei diesem Thema. Er schaltet zum Beispiel einen Controller eines Roboters aus, dadurch ist er nicht mehr ansteuerbar und tut so, als hätte er es nicht gemacht.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	64	
	65	I: Mhm.
..Arbeitsbedingungen	66	IH4: Ja, mhm. Dadurch verlieren wir Zeit, die notwendig ist bei Anlagen, die wichtig sind, schnell zu laufen. Ähm, natürlich kommt man da unter Zeitdruck. Das ist negativ, die Manipulation war sehr schlimm. Der Zeitdruck, mit dem lässt sich umgehen. Aber wenn das noch dazukommt, dann ist das natürlich ein kritischer Punkt.
..Arbeitsbedingungen		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in	67	I: Mhm. Also an sich der Zeitdruck auch nicht unbedingt hilfreich, aber das andere war schlimmer.
..Arbeitsbedingungen	68	IH4: Natürlich.
	69	I: Okay, verstehe. Das klingt herausfordernd. Ähm, wer war denn an dieser Situation noch beteiligt und wie würden Sie die Abläufe zwischen den Personen beschreiben?
..Vorgesetztenverhalten	70	IH4: Ähm, meinen Vorgesetzten habe ich dort mit ins Boot hineingezogen. Ähm, der hat mir sehr über diese schwierige Zeit hinweg geholfen. Damit ich diese Zeit überstehen kann. Ähm, wir haben einen Plan geschmiedet, wie wir, wie wir das am besten angehen können, auf einer menschlichen Ebene das zu klären.
..Vorgesetztenverhalten		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte	71	I: Mhm.
	72	IH4: Was nicht leicht war. Und am Schluss ist es leider so weit gekommen, dass der Kollege auch die Abteilung verlassen musste.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		

	73	I: Mhm. Okay, verstehe ich. Was genau hat Ihr Vorgesetzter dann dabei gemacht?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk	74	IH4: Ähm, er hat mich, er hat mir geholfen, dass ich ruhig bleibe in Situationen, wo ich im Stress war. Er hat mir gut zugesprochen, hat mir gesagt, welche Schritte ich aus nächstes machen soll, um diese Situation, aus dieser Situation herauszukommen, ohne dass ich, ähm, menschlich einen Fehler mache. Oder auch, ähm, arbeitsmäßig einen Fehler mache, sodass ich meinen Job gut weiter fortsetzen konnte.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk		
..Vorgesetztenverhalten	75	I: Okay, verstehe. Sonst noch was, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist? An Negativität oder was Ihre Führungskraft da gemacht hat in dem Beispiel.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte	76	IH4: Ähm, wir haben persönliche Gespräche geführt.
	77	I: Mhm, die haben Ihnen geholfen?
	78	IH4: Ja.
	79	I: Okay, verstehe. Und gab es dabei irgendwie Entscheidungen der Unternehmensleitung oder internen Organisationen, die sich darauf ausgewirkt haben?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	80	IH4: Ja, es gab welche. Es gab, ähm, Personalgespräche mehrfach. Es wurde der Betriebsrat mit eingeschalten und letztendlich wurde mein, mein damaliger Kollege dann auch versetzt, weil es das Beste ist für die Abteilung und auch für alle Beteiligten, auch für ihn selber. Ähm, was ich erfahren habe, ist er mittlerweile auch glücklich in dem, was er macht. Und da kann er eigenständig arbeiten, ist für sich, ist kein Teamplayer gewesen, wenn ich das so sagen darf.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		
	81	I: Mhm.
..Gruppen-Gefühl	82	IH4: Was jetzt hat an... Wir hatten noch im kompletten Team danach eine, eine große Sitzung gehabt, wo wir das Ganze aufgearbeitet haben, was da passiert ist. Und haben versucht, dieses schwierige Thema hinter uns zu lassen.
	83	I: Okay. Ich verstehe. Und so hatte das dann Auswirkungen auf das gesamte Team oder auf das Arbeitsklima im Team?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	84	IH4: Ja, das hat er definitiv auf das ganze Team übergeschwappt, diese Thematik natürlich.
	85	I: Inwieweit? Oder durch was?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne	86	IH4: Die Kollegen haben das mitbekommen, was passiert ist. Es waren Vertrauensbrüche vorhanden. Die Leute haben nicht mehr gerne mit dieser Person zusammengearbeitet. Die wollten nicht mit der Zeit, mit in der Nähe von dieser Person sein, dass sie sich, dass sie Angst haben mussten, damit er irgendwas erfindet, um die Leute schlecht zu machen.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege		
..Sicherheit	87	I: Okay, verstehe, a, das klingt wirklich sehr herausfordernd. Was waren dann die Faktoren, wie würden Sie die beschreiben, die das ausgelöst haben, die Situation oder Ihre Gefühle dabei?
	88	IH4: Die von meinen Kollegen?
	89	I: Ihre eigenen.
..Sicherheit	90	IH4: Ja, meine eigenen. Es ist, meine eigenen Gefühle bei der Situation war Angst.
	91	I: Mhm.
..Die Arbeit selbst	92	IH4: Natürlich, ich bin gerne in der Arbeit als Instandhalterin. Ich mache den Job sehr gerne. Natürlich will man so einen Job nicht verlieren. Und ein Kollege, der derartig quer schlägt, ist ein Risiko für jeglichen weiteren Kollegen, für meine Kollegen. Ja, genau.
..Arbeitsplatzsicherheit		
..Sicherheit		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen		

	93	I: Vor was hatten Sie dann Angst dabei?
..Status	94	IH4: Ähm, damit ich schlechthin gestellt werde. Also von einem Imageverlust. Und von Lügen. Imageverlust, Lügen, ja. Ganz genau, das, Negativität einfach. Er hat auch eigenständig viel versucht zu machen, auf eigene Faust, ohne es großartig mit dem Team abzusprechen, was sehr viel gescheitert ist und ich gehe auch selber davon aus, dass er sehr viel Angst hatte. Aus Erfahrung heraus hatte er keinen guten Lebenslauf gehabt, hat relativ häufig den Arbeitgeber gewechselt, hat ein Kind bekommen, da ist viel Druck dahinter gewesen natürlich, damit er das auch behält.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in		
..Sicherheit		
..Faktoren im persönlichen Leben	95	I: Mhm.
	96	IH4: Ich habe nur leider die Situation nicht ganz so nachvollziehen können, warum man dann so reagiert.
	97	I: Okay, verstehe ich auch, ja. Ist schwierig. Was hätte denn aus Ihrer Sicht getan werden können, um die Situation zu verbessern oder zu verhindern? Er hätte sich richtig verhalten können, das mal ausgeklammert, aber von allen anderen Beteiligten.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	98	IH4: Ich wünschte, es hätte vielleicht ein bisschen mehr, bessere Kommunikation zwischeneinander geben können. Ich meine, es wurde, es sind Gespräche, es wurden Gespräche geführt, ja natürlich, aber vor diesen wurden ja auch viel weggelaufen und die Person hat sich auch dann relativ häufig dann auch krank gemeldet und war nicht überhaupt anwesend, ansprechbar und war auch mehr der Einzelgänger-Typ. Es war schwierig, da Zugang zu finden und es wurden, wie schon gesagt, es wurden Gespräche geführt und versucht, das auch aus der Welt zu räumen.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in		
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:in		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	99	I: Und was hätte man noch machen können, um es zu verbessern oder zu verhindern?
	100	IH4: Ich glaube, wir haben von unserer Seite aus das Beste gegeben, um diese Situation zu regeln. Ich wüsste nichts.
	101	I: Hätte Ihre Firma oder Ihr Chef oder meinetwegen der Betriebsrat anders agieren können?
..Vorgesetztenverhalten	102	IH4: Früher. Er hätte früher reagieren müssen. Also, es wurde schon zwei-, dreimal zum Betriebsrat thematisiert, dass es da Probleme gibt. Und es ist soweit eskaliert, dass es eigentlich nicht mehr zu retten war.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		
	103	I: Okay.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	104	IH4: Und vielleicht hätte da schon früher reagiert werden müssen.
	105	I: Okay, das klingt sehr, sehr, sehr herausfordernd. Das war natürlich eine sehr unschöne Phase. Ich würde die jetzt mal ausklammern und mal davon wegkommen, komplett von diesem Beispiel. Haben Sie eventuell noch andere Phasen oder konkrete Ereignisse zu beschreiben, wo Sie sich besonders demotiviert gefühlt haben?
..Arbeitsbedingungen	106	IH4: Es ist nie schön, einen guten Arbeitskollegen zu verlieren. Sei es, dass er die Firma verlässt oder in eine Abteilung zu wechseln. Das ist immer eine Situation, die mit Veränderungen spielt. Und mit der Veränderung muss man jedes Mal umgehen. Aber das ist so im Alltag, im Arbeitsalltag halt.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege		
..Arbeitsbedingungen		
	107	I: Also Veränderung an Ihrem Team war quasi der Auslöser dann für die Unzufriedenheit.
	108	IH4: Ja.
	109	I: Und vielleicht noch andere Beispiele? Gab es noch etwas anderes?
..Arbeitsbedingungen	110	IH4: [Pause] Ja, ich habe sehr gerne auf Schicht gearbeitet und gezielt auch wollte ich auf Schicht arbeiten. Das ist natürlich auch eine, das spielt auch ein bisschen negativ ein, wenn man diese Erfahrung macht, dass man dann aufgrund eines Arbeitsvertrages dann auch auf eine Gleitzeitstelle wechseln
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		

	..Arbeitsbedingungen		111	I: Also das Arbeitszeitmodell war nicht das, was Sie sich gewünscht haben?
			112	IH4: Korrekt.
			113	I: Okay, verstehe. Und wie, also wie hat sich das auf Sie ausgewirkt?
	..Gehalt		114	IH4: Ähm, es ist natürlich einschneidend, was das Geld betrifft, was den Schlaf betrifft, den Rhythmus betrifft. Es ist natürlich eine, eine Veränderung, die nicht ohne ist. Ähm, es ist, das Leben verändert sich dadurch schon sehr stark.
	..Faktoren im persönlichen Leben			
	..Faktoren im persönlichen Leben		115	I: Okay. Und auf eine Art, wie Sie es dann nicht beeinflussen konnten, oder?
	..Sicherheit		116	IH4: Korrekt. In dem Sinne konnte ich da keinen Einfluss drauf haben.
			117	I: Okay, verstehe. Und, ähm, wer war dabei dann alles beteiligt, in der Situation?
	..Vorgesetztenverhalten		118	IH4: Ähm, natürlich wurde ich angesprochen von meinen Vorgesetzten aufgrund der Notsituation, dass auf Gleitzeit die Abteilung sonst nicht besetzt wäre. Also es war ein Notfallbedarf vorhanden gewesen, wo ich auch Verständnis dafür hatte und dann auch nicht dafür entscheiden, entschieden habe oder entscheiden musste, dass das auch notwendig jetzt für die Firma, für die Abteilung war, jetzt genau da rauszugehen aus der Schicht. Ähm, meine Kollegen auf Schicht, die restlichen zwei mussten dann auch auf Gleitzeit wechseln. Ähm, meine Vorgesetzten haben mich da angesprochen drauf. Das sind so die, die beteiligt waren.
	..Unternehmenspolitik und -verwaltung			
	..Unternehmenspolitik und -verwaltung			
	..Unternehmenspolitik und -verwaltung			
	..Vorgesetztenverhalten		119	I: Okay, verstehe. Ja, das ist natürlich dann keine besonders schöne Erfahrung. Gibt's sonst noch was, was Sie erzählen können, was demotivierend war?
	..Die Arbeit selbst		120	IH4: Ähm, ich meine für Instandhalter ist es natürlich demotivierend, wenn man länger versucht, einen Fehler zu beheben und das nicht schafft, obwohl man mit voller Logik und allem drangeht. Das was am meisten demotiviert an dem Punkt ist, wenn man es nicht schafft, tatsächlich gar nicht schafft. Ein Misserfolg quasi. Diesen Misserfolg muss man auch erstmal einstecken lernen dann.
	..Leistung/Erfolg			
	..Leistung/Erfolg			
	..Stolz oder Scham		121	I: Mhm, verstehe.
	..Stolz oder Scham		122	IH4: Und wenn dann zum Beispiel bei einer Situation, die man nicht beheben kann, dann am Schluss der Fremdservice dieses Thema lösen muss, für einen fühlt man sich in dem Moment nicht gut.
			123	I: Mhm. Okay, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, wenn Sie ein Problem nicht lösen konnten, das ist ein sehr schönes alltägliches Beispiel. Der Rest ist hoffentlich nicht alltäglich gewesen, von dem was Sie jetzt erzählt haben. Haben Sie noch mehr Beispiele aus Ihrem alltäglichen Arbeiten, wo Sie sagen, das hat mich vielleicht demotiviert?
	..Unternehmenspolitik und -verwaltung		124	IH4: Mhm. Da die Konjunktur relativ schwankend ist, ist es natürlich frustrierend, wenn dann auf einmal von [Gewerkschaft]-Seiten aus vereinbarte Situationen nicht mehr so sind, wie sie, wie sie versprochen worden sind. Zum Beispiel Entgeltzahlungen, Verbesserungen, die dann nicht stattfinden, sondern unnötig in die Länge gezogen werden, das demotiviert. Aber das ist, glaube ich, was Allgemeines.
	..Gehalt		125	I: Ja, ja, aber das ist auch interessant zu hören. Also erzählen Sie gerne weiter, was Ihnen noch einfällt.
	..Gehalt		126	IH4: Ja, also uns wurde, uns wurde mehr Gehalt versprochen. Das wurde unnötig in die Länge gezogen. Mhm. Wird jetzt zum Teil ein Jahr später gezahlt, zum zweiten Teil dann nochmal ein Jahr später, damit wir überhaupt das bekommen, was uns zusteht, was verhandelt worden ist. Dafür haben wir eine, ähm, eine Arbeitssicherheit bekommen bis 2027.
	..Unternehmenspolitik und -verwaltung			
	..Arbeitsplatzsicherheit		127	I: Also für einen Arbeitsplatz quasi?

	128	IH4: Für einen Arbeitsplatz, korrekt.
	129	I: Wie hat sich das ausgewirkt?
..Arbeitsplatzsicherheit	130	IH4: Wir haben Arbeitssicherheit, trotzdem wurden viele Leute ausgestellt bis dato.
	131	I: Okay.
..Sicherheit	132	IH4: Und die Leute, die da sind, sind auch notwendig. Ich glaube, mehr abbauen ist eh nicht möglich.
	133	I: Okay. Verstehe. Okay. Fällt Ihnen sonst noch was an? Ansonsten würde ich zum nächsten Frageblock kommen.
	134	IH4: Ähm, lassen Sie mich kurz überlegen.
	135	I: Natürlich.
	136	IH4: [Pause] Ne, wir können gerne zum nächsten Frageblock kommen.
	137	I: Okay, natürlich. Wir haben jetzt ein bisschen über positive Sachen geredet und dann über negative. Wenn Sie die beiden Sachen jetzt vergleichen miteinander, also die positiven Situationen mit den negativen, fallen Ihnen da Unterschiede auf, wie die gewirkt haben auf Sie?
	138	IH4: [Pause] Bitte nochmal.
	139	I: Wir haben über positive und über negative Situationen geredet. Fallen Ihnen Unterschiede auf, wie die auf Sie gewirkt haben, die beiden Situationen?
..Leistung/Erfolg	140	IH4: Natürlich. Ähm, nicht, nicht jeder Erfolg ist natürlich ein dementsprechend starkes Erfolgserlebnis, wie wenn man einen, einen, einen größeren Erfolg in irgendeiner Reparatur hat, wo die Anlage über längeren Zeitraum gestanden hat und da ist, dann schafft, nach dem jetzt, ein, ein Tool zum Beispiel, ein Jahr gestanden ist und man mit mehreren Tagen Investitionen und, ähm, Logik und so weiter, das Problem löst, damit dann ist das natürlich mehr Erfolg, mehr Glücksgefühl, als wenn man jetzt bloß eine kleine Störung behebt. Wenn man jetzt einen Fehler an einem Tag nicht löst, ist es zwar frustrierend, aber wenn man ihn am nächsten Tag hinbekommt, ist es dann wieder vorbei und relativ schnell gelöst, dieses Negativgefühl. Aber wenn man jetzt einen Fehler etwas länger nicht lösen kann, ähm, nimmt man das vielleicht sogar auch mit ins Wochenende in den Gedanken.
..Leistung/Erfolg		
..Die Arbeit selbst		
..Leistung/Erfolg	141	I: Mhm. Das kann nagen natürlich.
..Negativ wirkt nachhaltiger	142	IH4: Ich denke, ich denke, bei Positiven ist es wirklich die schwierigen Sachen, die gelöst werden, die ein längeres positives Gefühl auch geben. Ich glaube, Negatives überwiegt leider. Okay.
	143	I: In Bezug auf diese Tätigkeit oder generell?
..Negativ wirkt nachhaltiger	144	IH4: Mhm. Ich würde generell sagen, dass das Negatives allgemein länger hält, als jetzt ein Glücksgefühl durch Positives erreicht ist. Ein Tool, was, ähm, was einen Kabelbrand gehabt hatte und dementsprechend dort auch Teile der Platine weggebrannt sind. Wo wir mehrere Wochen daran gearbeitet haben, dieses Problem zu lösen und Teile getauscht haben, ohne Erfolg, um das dann letztendlich dann auch komplett einzuschicken zum Service, damit das komplett erneuert wird.
..Die Arbeit selbst	145	I: Mhm.
..Leistung/Erfolg	146	IH4: Ein Misserfolg über lange Zeit, wo man sehr viel Energie und Kraft und Logik reinstecken muss, ohne dass man da positive Ergebnisse bekommt.
	147	I: Gut. Verstehe. Ähm, welche Aspekte würden Sie besonders wichtig empfinden für Ihre Motivation?

..Gehalt	[]	148
..Leistung/Erfolg	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Anerkennung	[]	149
..Arbeitsplatzsicherheit	[]	150
..Anerkennung	[]	
		151
		152
		153
..Leistung/Erfolg	[]	154
..Wachstumsmöglichkeit	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
..Wachstumsmöglichkeit	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	
		155
..Leistung/Erfolg	[]	156
		157
..Gehalt	[]	158
..Leistung/Erfolg	[]	
..Anerkennung	[]	
..Leistung/Erfolg	[]	159
..Anerkennung	[]	160
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Anerkennung	[]	
		161
..Vorgesetztenverhalten	[]	162
		163
..Anerkennung	[]	164
..Anerkennung	[]	
		165
..Gehalt	[]	166
..Faktoren im persönlichen Leben	[]	

IH4: [Pause] Also Erfolg soll sich rentieren. Also im Sinne, dass man eine gute Bezahlung dafür bekommt, dass man, dass man langfristig auch sieht, was man geschafft hat oder wie, wie sich das positiv dadurch entwickelt. Das sind Aspekte, die wichtig sind oder die sehr viel ausmachen, ja. Dass man die Ergebnisse seiner Arbeit sieht ist auch wichtig und dass man und die eigene Arbeit wertgeschätzt wird.

I: Wie meinen Sie das mit der eigenen Arbeit?

IH4: Ich fühle mich oft so, als würde man mich brauchen, aber nicht wollen. Ich will aber dass meine Arbeit geschätzt wird.

I: Verstehe. Jetzt haben Sie gesagt, dass man langfristig Erfolg hat oder erfolgreich ist, dass man das sieht.

IH4: Ja.

I: Was wäre denn so eine Sache, an der Sie das sehen würden?

IH4: Ähm, wenn man, ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man öfters einen kleinen Fehler behebt, weiß man ihn beim nächsten Mal wieder und kann ihn schneller lösen. Oder wenn man schafft, den dann letztendlich komplett zu lösen, dann eher, aber man einen Weg findet, diesen Fehler umgehen zu können und damit der langfristig nicht mehr auftaucht, dieser Fehler. Sei es jetzt zum Beispiel immer wieder zu Problemen gab und man dort einen, ähm, einen zusätzlichen Scan einführt, um dieser Problematik entgegenzuwirken, damit es diesen Fehler nicht mehr gibt. Mhm.

I: Und das funktioniert dann quasi? Das ist das, was Sie meinen?

IH4: Ja genau, dass es dann auch funktioniert und langfristig das Ergebnis ist, dass dieser Fehler so nicht mehr auftritt und, ähm.

I: Okay. Verstehe. Gibt es noch andere Aspekte, von denen Sie sagen würden, dass die besonders wichtig sind für Motivation?

IH4: Also Sie haben jetzt zusammenfassend nochmal gesagt, ähm, Entlohnung oder Gehalt. Ja. Langfristig, also Ergebnis, Sichtbarkeit. Und dann eben langfristiger Erfolg.

I: Gibt es noch mehr, wo Sie sagen, das wäre wichtig?

IH4: Natürlich. In der Kommunikation liegt auch sehr viel, sehr viel, zum Beispiel positive Feedbacks, ähm, die motivieren definitiv sehr. Ja. Und vielleicht auch, wenn mein Chef oder eine Führungskraft betont, dass ich besonders gute Arbeit geleistet habe, fühle ich mich dann irgendwie anerkannt oder wertgeschätzt.

I: Okay. Okay. Mhm. Und wie kommuniziert diese Person das dann am besten, damit es bei Ihnen am meisten wirkt?

IH4: Es gibt Personalgespräche.

I: Mhm.

IH4: Da wird, werden positive Punkte hervorgehoben, ähm, oder auch mal negative Punkte angesprochen. Mhm. Ähm, da äußert das sich zum Beispiel, oder auch persönlich, dass man während der Arbeitszeit auch mal angeschrieben wird und mit, und ein Lob ausgesprochen wird in der Richtung, dass, dass ich gut, gute Arbeit war, dass das etwas, das motiviert.

I: Okay. Verstehe. Vielen Dank. Wie wirken sich denn die Aspekte Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit oder zum Beispiel soziale Leistung auf Ihre Motivation im Alltag aus?

IH4: Ja, schon sehr. Also, Geld, Geld spielt auf jeden Fall in der Arbeitswelt immer eine große Rolle. Ähm, wie man den freien Alltag nach der Arbeit verbringt, ist natürlich ein großer, großer Aspekt, der dazu beiträgt, dass man glücklich ist. Und wenn man mehr Geld hat, hat man mehr Möglichkeiten. Mhm.

	167	I: Ich verstehe. Und die Sicherheit von Ihrem Arbeitsplatz, wie würden, dass die sich im Alltag auswirkt?
..Arbeitsplatzsicherheit	168	IH4: Natürlich. Ähm, mir war es persönlich immer sehr wichtig, eine Firma zu finden, in der ich langfristig Wurzeln schlagen kann, wo ich sagen kann, da kann ich arbeiten, bis ich alt bin. Mhm. Das ist sehr viel wert in der heutigen Zeit.
	169	I: Das verstehe ich, das geht, glaube ich, jedem so. Aber wie würden Sie sagen, dass sich das auf Ihre Motivation auswirkt? Sind Sie dadurch motivierter?
..Arbeitsplatzsicherheit	170	IH4: Ja, schon. Es gibt, es gibt, man hat selber im Kopf, dieser Job ist wichtig, dieser Job ist deine Zukunft, hier muss, hier muss, muss ich funktionieren, hier muss alles gut laufen, natürlich.
	171	I: Okay.
..Arbeitsplatzsicherheit	172	IH4: Das motiviert auch immer wieder aufzustehen und zu kämpfen, auch in Situationen, wo es schwer ist.
	173	I: Okay. Ja, das ist auch schön zu hören. Vielen Dank dafür. Gibt es aus Ihrer Sicht noch wichtige Aspekte zum Thema Motivation in der Instandhaltung, also wo wir jetzt drüber geredet haben, ähm, die wir aber in unserem Gespräch nicht ausreichend beleuchtet haben, wo Sie sagen, das ist aber trotzdem wichtig? Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was Sie zu dem Thema sagen wollen?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	174	IH4: [Pause] Respekt ist natürlich auch einer der Punkte.
	175	I: Mhm.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne	176	IH4: Das kollegiale Verhalten miteinander. Wenn man sich gewertschätzt fühlt, mit dem anderen zu arbeiten, das motiviert natürlich. Ein cooles Team ist immer eine gute Sache. Mhm.
..Anerkennung		
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen		
..Gruppen-Gefühl	177	I: Verstehe. Also das Miteinander, ja?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	178	IH4: Ja. Auf respektvolle Art und Weise miteinander umzugehen. Mhm. Jeder Mensch ist anders. Also Unterschiede akzeptieren. Unterschiede akzeptieren.
	179	I: Okay, verstehe. Schön zu hören. Was gibt's noch? Oder fällt Ihnen noch was ein? Wenn nicht, ist auch kein Problem.
..Die Arbeit selbst	180	IH4: [Pause] Es ist, was sehr motiviert ist, dass es keine eintönige Arbeit ist. Es ist eine sehr bunte Arbeit, die aus vielen Tätigkeiten besteht. So ist der Alltag nicht langweilig und eintönig. Mhm. Mhm. Das motiviert natürlich auch. Wenn man das mit anderen Jobs vergleicht, ist das ein gutes Leben. Also Vielseitigkeit quasi von ihrer Tätigkeit. Vielseitigkeit, ja.
	181	I: Interessant. Ähm, was würden Sie sich denn für die Zukunft, vor allem in Bezug auf Motivation, jetzt in der Instandhaltung am meisten wünschen?
..Arbeitsplatzsicherheit	182	IH4: [Pause] Wünschen? Schwierig. Ich denke, dass das ein Job, der benötigt wird. Und auch immer, auch in der Zukunft benötigt wird. Selbst mit KI, selbst mit Robotern. Ich wünsche mir, dass ich den Job bis zu meinem Leben, also bis zu meiner Rente auch weiterhin machen kann und dass es auch zu schätzen gewusst wird.
..Arbeitsplatzsicherheit		
..Anerkennung		
	183	I: Das verstehe ich. Aber konkret in Bezug auf Motivation. Nicht für Sie selber jetzt, was Sie sich wünschen, das verstehe ich alles. Aber in Bezug auf die Motivation jetzt bei Ihrer Arbeit. Was würden Sie sich da wünschen?
..Die Arbeit selbst	184	IH4: Herausforderungen. Mhm. [Pause]
	185	I: Also, wie sollten die sich dann äußern, diese Herausforderungen? In welche Richtung gehen die?
..Die Arbeit selbst	186	IH4: Erneuerungen von Anlagen. Neue Anlagen, neue Schulungen extra in der

			Richtung, dass man sich fortbilden kann, dass man... Mhm. Dass man Perspektive quasi für die Zukunft hat.
		187	I: Gibt es dann da jetzt zum Beispiel für diese Entwicklung, die man da macht, irgendwas, was Ihr Arbeitgeber machen könnte, um das zu unterstützen?
..Wachstumsmöglichkeit		188	IH4: Mhm. [Pause] Natürlich Schulungen genehmigen, falls es, falls es die Möglichkeit gibt oder bei neuen Anlagen zu fragen, "Hey, es ist möglich in dem Bereich auch irgendwie in den Firmen angelernt zu werden, dort persönlich mit Zertifikaten".
		189	I: Also für die Anlagen, die Schulungen?
..Wachstumsmöglichkeit		190	IH4: Anlagenschulungen zum Beispiel.
		191	I: Und für Weiterbildungen?
		192	IH4: Natürlich, auch ein interessantes Thema. Mhm.
		193	I: Was wäre da eine Sache, die Ihrer Motivation helfen würde?
..Wachstumsmöglichkeit		194	IH4: Mhm. Ich habe selber schon mit dem Gedanken gespielt, in die Schule zu gehen. Da scheitert es bloß leider an der Umsetzung.
		195	I: Also was könnte Ihr Arbeitgeber tun, um Ihnen dabei zu helfen? Was würde Sie da motivieren?
		196	IH4: Mhm. [Pause] Gute Frage.
		197	I: Danke.
		198	[Lachen]
..Wachstumsmöglichkeit		199	IH4: Gespräche, Unterstützung, Aufklärung.
		200	I: Wie soll die aussehen, die Unterstützung? Also wie könnte der Unterstützung?
..Wachstumsmöglichkeit		201	IH4: Aufklärende Arbeit, wie ist es möglich, am besten eine Schulung zu erhalten oder Fortbildungen erhalten, wie gestaltet wird sich das Ganze? Über welche Zeiträume da gesprochen werden? Genau, einfach informieren. Sehr viel Informationstätigkeit.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung			
..Wachstumsmöglichkeit			
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		202	I: Okay, okay.
..Die Arbeit selbst		203	IH4: Vielleicht auch sagen, dass das benötigt wird und dass das irgendwie gebraucht wird, dass das gut ist für einen, vielleicht ein bisschen auch motiviert. Also die Sinnhaftigkeit hervorheben. Auf den Werdegang, auf den persönlichen Werdegang auch.
		204	I: Okay, alles klar, verstehe. Das wären jetzt alle Fragen von mir gewesen. Die letzte, die ich habe, ist, haben Sie noch abschließend Fragen an mich oder zum weiteren Verlauf der Untersuchung?
		205	IH4: Nein.
		206	I: Okay, dankeschön. Dann beende ich jetzt die Ausnahme.
		207	Postskriptum IH4: offenes und freundliches Gespräch, zu Beginn sehr hohe Sprechgeschwindigkeit, Antworten ohne Pausen, wirkten in Teilen vorbereitet und stark strukturiert, im weiteren Verlauf deutlich lockerere Gesprächsatmosphäre, Tempo nahm ab, Antworten wurden differenzierter und persönlicher, wenige, dafür sehr lange Pausen bei komplexeren Reflexionsfragen, teilweise sichtbare Mühe, Gedanken zu ordnen und konkret zu Ende zu führen, starke Betonung von Erfolgs- und Ergebnisorientierung (gelöste Störungen, optimierte Prozesse, funktionierende Anlagen, sichtbare Wirkung der eigenen Arbeit), hervorgehobene Bedeutung von Eigenverantwortung, technischer Herausforderung und fachlicher Weiterentwicklung, Zusammenarbeit mit Service, Ingenieur:innen und

Kolleg:innen mehrfach positiv beschrieben, Wissensaufbau durch Kooperation als wichtiger Motivationsfaktor, Konflikt mit Kolleg:in und erlebte Manipulation als klar belastendes Ereignis geschildert, Rolle der Führungskraft und betrieblichen Stellen als unterstützend und konfliktlösend wahrgenommen, negative Eindrücke bei Themen wie unfreiwillige Änderung des Arbeitszeitmodells, verzögerten Entgeltanpassungen, Konjunkturunsicherheit und nicht gelösten technischen Problemen, gleichzeitig deutliche Identifikation mit der Tätigkeit in der Instandhaltung, Wunsch nach langfristiger Perspektive und Stabilität im aktuellen Unternehmen, Wertschätzung, respektvoller Umgang, transparente Kommunikation, Teamzusammenhalt, Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten explizit als zentrale Motivationsfaktoren benannt, nonverbale und inhaltliche Eindrücke konsistent, keine Auffälligkeiten, die eine abweichende Interpretation der Interviewaussagen im Kodierprozess erforderlich machen